
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

SOLIJONOVA Madinabonu Axrorbek qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti
Matematika va informatika yo'nalishi*

MAMATYUNUSOVA Oynura Azamatjon qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti
Matematika va informatika yo'nalishi*

ALIJONOV Shohrubbek Akramjon o'g'li

*Andijon davlat pedagogika instituti
Matematika va informatika yo'nalishi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893030>*

IXTISOSLASHGAN MAKTABLARDA TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHNI TURLI USULLAR BILAN O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy va o'rta ta'lim maktab o'quvchilari va talabalari uchun tenglamalar sistemasini yechishga doir misollarni ishlashda qo'shish, matritsaviy, Kramer va shu bilan bir qator usullarga oid misollarning yechilishi, hamda olimpiadaga qatnashuvchi o'quvchilar uchun ikki noma'lumli, ikkita tenglamalar sistemasinigina emas balki uch va undan ortiq noma'lumli tenglamalar sistemasini yechishni turli usullar bilan o'rganish maqolada ko'rsatib o'tishga harakat qilganmiz. Tenglamalar sistemasini yechishni turli usullar bilan o'rganishni maqolada ko'rsatibgina qolmay, misollar bilan amaliy keltirib o'tganmiz.

Kalit so'zlar: tenglama, tenglamalar sistemasi, o'rniga qo'yish, qo'shish, Matritsaviy, Kramer, determinant, oliy va o'rta ta'lim maktab, tenglamalar sistemasini yechish, tenglamalar sistemasi.

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛАХ УЧИМСЯ РЕШАТЬ ПО-РАЗНОМУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье для учащихся и студентов высших и средних учебных заведений предлагается показать примеры решения систем уравнений сложением, матрицей, Крамером и рядом других методов в работе, а также для учащихся, участвующих в олимпиадах, изучить не только систему уравнений с двумя неизвестными, но и систему уравнений с тремя и более неизвестными различными способами. мы пытались. Мы не только показали в статье, как научиться решать системы уравнений разными способами, но и привели практические примеры.

Ключевые слова: уравнение, система уравнений, подстановка, сложение, Матрица, Крамер, определитель, высшее и среднее образование школа, решение системы уравнений, система уравнений.

O'rniga qo'yish usuli. Berilgan tenglamalar sistemasida birinchi tenglamadagi bir noma'lumni ikkinchi noma'lum orqali ifodalab ikkinchi tenglamaga qo'yib hisoblanadi.

Misol:

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Yechish: sistemaning birinchi qismidan $x=1+y$ ni topamiz hamda ikkinchi qismidagi x o'rniga qo'yib quyidagi tenglikni olamiz

$$\begin{aligned} 1 + y + 2y &= 7 \\ 1 + 3y &= 7 \\ 3y &= 7 - 1 \\ 3y &= 6 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Endi birinchi tenglamadagi y ni o'rniga natijani qo'yib, x ni qiymatini topamiz:

$$\begin{aligned} x &= 1 + y \\ x &= 1 + 2 \\ x &= 3 \\ j: x &= 3, \quad y = 2 \end{aligned}$$

Qo'shish usuli. Berilgan tenglamalar sistemasida noma'lumlardan birining oldida turgan sonlar modullarini tenglashtirib olamiz, hosil qilingan tenglamalarni hadlab qo'shib yoki ayrib, bitta noma'lumni topamiz.

Misol:

$$\begin{cases} 4x - 9y = 3 \\ x + 3y = 6 \end{cases}$$

Yechish: $x + 3y = 6$ tenglamaga 3 ni tenglikning ikkala tarafiga ko'paytirib tenglamalar sistemasini quyidagi ko'rinishga keltiramiz.

$$\begin{cases} 4x - 9y = 3 \\ 3x + 9y = 18 \end{cases}$$

Endi birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani qo'shish natijasida

$$\begin{aligned} 4x - 9y + 3x + 9y &= 3 + 18 \\ 7x &= 21 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

tenglikka ega bo'lamiz. Endi ixtiyoriy tenglamadagi x ni o'rniga topgan qiymatimizni qo'yish orqali y ni topamiz.

$$\begin{aligned} 4 \times 3 - 9y &= 3 \\ 12 - 9y &= 3 \\ 12 - 3 &= 9y \\ 9 &= 9y \\ y &= 1 \\ j: x &= 3, \quad y = 1 \end{aligned}$$

Misol: Matritsalar yordamida ushbu tenglamalar sistemasini yeching :
 Yechish: quyidagi belgilashlarni kiritamiz.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = -1 \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Bu matritsalar yordamida berilgan tenglamalar sistemasini $A \times X = B$ ko‘rinishda yozamiz. Endi A matritsaning determinantini hisoblaymiz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 1 * 5 * (-2) + 4 * 3 * (-1) + (-1) * (-3) * 2 - (-1) * 5 * 2 - 3 * (-3) * 1 - 4 * (-1) * (-2) = -5$$

A matritsaning determinanti 0 dan farqli bo‘lganligi uchun unga teskari yagona A^{-1} matritsa mavjud va tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo‘ladi. Endi A^{-1} teskari matritsani topish uchun Δ determinant elementlarining hamma algebraik to‘ldiruvchilarini hisoblaymiz.

$$\begin{aligned} A_{1.1} &= \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 5 * (-2) - 3 * (-3) = -1 \\ A_{1.2} &= - \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 2 & A_{1.3} &= \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \\ A_{2.1} &= - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -5 & A_{2.2} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \\ A_{2.3} &= - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -5 & A_{3.1} &= \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = 8 \\ A_{3.2} &= - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -1 & A_{3.3} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 9 \end{aligned}$$

Teskari matritsani topish formulasiga asosan

$$A^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -1 & -5 & 8 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & -5 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & 1 & -1.6 \\ -0.4 & 0 & 0.2 \\ -0.4 & 1 & -1.8 \end{pmatrix}$$

Tenglikning ikki tomononi chapdan A^{-1} ga ko‘paytirsak, $A^{-1} \times A \times X = A^{-1} \times B$ yoki $X = A^{-1} \times B$ bo‘lib, ya’ni

$$X = \begin{pmatrix} 0.2 & 1 & -1.6 \\ -0.4 & 0 & 0.2 \\ -0.4 & 1 & -1.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 \times (-1) + 1 \times 6 + (-1.6 \times 3) \\ (-0.4) \times (-1) + 0 \times 6 + 0.2 \times 3 \\ (-0.4) \times (-1) + 1 \times 6 + (-1.8) \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tenglik hosil bo‘ladi. Shunday qilib, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ yoki $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$.

Topilgan yechimlarni tenglamalar sistemasiga bevosita qo‘yib, yechimning to‘g‘riligini tekshirib ko‘rish mumkin.

Quyida uch noma‘lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasini **Kramer usuli** deb ataluvchi usul bilan yechishni ko‘rib chiqamiz.

$$\begin{cases} a_{1.1}x_1 + a_{1.2}x_2 + a_{1.3}x_3 = b_1 \\ a_{2.1}x_1 + a_{2.2}x_2 + a_{2.3}x_3 = b_2 \\ a_{3.1}x_1 + a_{3.2}x_2 + a_{3.3}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (3)$$

Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi berilgan bo‘lsin (3) sistemaning asosiy aniqlovchi (determinanti) deb, Δ bilan belgilanadigan quyidagi aniqlovchiga aytiladi.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{1.1} & a_{1.2} & a_{1.3} \\ a_{2.1} & a_{2.2} & a_{2.3} \\ a_{3.1} & a_{3.2} & a_{3.3} \end{vmatrix}$$

Agar matritsaning determinanti noldan farqli bo‘lsa, u holda (3) tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo‘ladi va bu yechim quyidagi formulalar bilan topiladi: $x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta}$, $x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta}$, $x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta}$ bu yerda $\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3$ determinantlar $\Delta = \det(A)$ determinantdan mos noma‘lum oldidagi koeffitsiyentlarni ozod hadlar bilan almashtirish orqali hosil qilinadi, ya‘ni

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{1.2} & a_{1.3} \\ b_2 & a_{2.2} & a_{2.3} \\ b_3 & a_{3.2} & a_{3.3} \end{vmatrix}, \quad \Delta x_2 = \begin{vmatrix} a_{1.1} & b_1 & a_{1.3} \\ a_{2.1} & b_2 & a_{2.3} \\ a_{3.1} & b_3 & a_{3.3} \end{vmatrix}, \quad \Delta x_3 = \begin{vmatrix} a_{1.1} & a_{1.2} & b_1 \\ a_{2.1} & a_{2.2} & b_2 \\ a_{3.1} & a_{3.2} & b_3 \end{vmatrix}$$

Formulalar orqali topiladi va bu formulalar Kramer formulalari deyiladi.

Misol:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 3x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -5 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$

tenglamalar sistemasini Kramer formulalari bilan yeching.

Yechish: Δ va Δ_i , $i=1,2,3$ determinantlarni hisoblaymiz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 60 \quad \Delta x_1 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -3 \\ -5 & 3 & -2 \\ 7 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 180 \quad \Delta x_2 = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -3 \\ 1 & -5 & -2 \\ 2 & 7 & 5 \end{vmatrix} = -120$$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & -5 \\ 2 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 60$$

Kramer formulalari bilan topamiz.

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{180}{60} = 3, \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-120}{60} = -2, \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{60}{60} = 1$$

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. В.А. Худайаров “Matematikadan misol va masalalar to‘plami”. Toshkent- 2018.
2. Sh. Xurramov, “Oliy matematika” cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2018.
3. Sh.A.Ayupov “Algebra va sonlar nazariyasi” O‘quv qo‘llanma’. Toshkent-2019.
4. Sh.R.Xurramov “Oliy matematika” o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2015.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz